

EKOLOGIK PSIXOLOGIYANI BUGUNGI KUNDA RIVOJLANISHI ZARURATI

Fozilova Sabohat Nodir qizi

Ma'mun-universiteti Tarix va psixologiya

kafedrası o'qituvchisi.

Annatotsiya. Atrof-muhitning ifloslanishi va uni ekotizimga tasiri oqibatida kelib chiqayotgan muommolar tasirida yangi psixologiya tarmog'i "Ekologik psixologiya" shakllanishi, uni chet-el davlatlarida o'rganilishi qamrab olingan.

Annatotsia. The formation of a new branch of psychology "Ecological psychology" and its study in foreign countries are covered under the influence of environmental pollution and its impact on the ecosystem.

Аннатоция. Становление новой отрасли психологии «Экологическая психология» и ее изучение в зарубежных странах освещаются под воздействием загрязнения окружающей среды и его воздействия на экосистему.

*Odamlar sog'lom, ekologik toza tabiatga nafaqat
jismoniy, balki ruhiy salomatlik bilan bog'liq!*

Kishilik jamiyati taraqqiyotining hozirgi bosqichida insonga qo'yiladigan yangi talablar zamonaviy ishlab chiqarish va ilmiy-texnikaviy taraqqiyotning rivojlanishi bilan bog'liq bo'lgan tabiatga shaxsiy munosabatda sifat o'zgarishlari ro'y bermoqda. Hozirgi vaqtda psixologik fanlar majmuasida odamlarning o'zaro ta'siri muammolari va atrof-muhit omillarini to'liq o'rganishga mo'ljallangan yangi ekologik-psixologik yo'nalish paydo bo'ldi. Ushbu yo'nalishni rivojlantirishning dolzarbligi metodologiya, nazariya va amaliyot sohasidagi ekologik, ijtimoiy, ijtimoiy-psixologik va boshqa bilimlarning integratsiyasi bilan bog'liq bo'lgan inson va tabiatning o'zaro ta'sirining o'ziga xos yo'nalishlarining paydo bo'lishi bilan bog'liq. Yerdagi tabiiy sharoitlarga inson tomonidan kiritilgan sayyoraviy yoki global o'zgarishlar miqyosi jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida haqiqatga aylanib bormoqda. Atrof-muhit psixologiyasini e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi, chunki u yashash maydonining tabiiy muvozanatini buzish va yerning ulushi inson tomonidan nima sodir bo'layotganini tushunish yoki noto'g'ri tushunish bilan bog'liq bo'lgan muammolar tufayli yuzaga keladi.

Ekologik psixologiyaning o'zi hamon nazariy tadqiqotlarga, ekologik voqelik ta'sirida psixikaning rivojlanishi qonuniyatlarini o'rnatishga muhtoj. Ekologik psixologiya - psixologiyaning inson va tashqi dunyo o'rtasidagi munosabatlarni o'rganadigan bo'limi. Bu tabiiy muhit va bizning qurilgan muhitimiz bizni shaxs sifatida qanday shakllantirganini o'rganadi. Atrof-muhit psixologiyasi odamlarning atrof-muhitni qanday o'zgartirishi va atrof-muhit odamlarning tajribalari va xatti-harakatlarini qanday o'zgartirishiga urg'u beradi. Ushbu soha tabiiy muhit, ijtimoiy muhit, qurilgan muhit, o'quv muhiti va axborot muhitini o'z ichiga olgan atrof-muhit atamasini keng ma'noda belgilaydi. Ekologik psixologiyasi 1960-yillarning oxirigacha, olimlar inson xatti-harakati va tabiiy va qurilgan muhit o'rtasidagi bog'liqlikni shubha ostiga qo'ygan paytgacha o'z sohasi sifatida to'liq tan olinmagan. O'zining kontsepsiyasidan boshlab, bu soha katta jamiyatda individual farovonlikka intilishda murakkab ekologik muammolarni hal qilishga qaratilgan tadqiqotlarga ustuvor ahamiyat berib, ham qadriyatlarga, ham muammolarga yo'naltirilgan intizomni rivojlantirishga intiladi. Inson va atrof-muhit o'rtasidagi o'zaro ta'sirga oid muammolarni hal qilishda, global yoki mahalliy bo'ladimi, inson tabiatining modeliga ega bo'lishi kerak, u odamlarning yaxshi javob

beradigan atrof-muhit sharoitlarini bashorat qiladi. Ushbu model oqilona xatti-harakatni kuchaytiradigan muhitlarni loyihalash, boshqarish, himoya qilish va/yoki tiklash, ushbu shartlar bajarilmaganda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan natijalarni bashorat qilish va muammoli vaziyatlarni tashxislashda yordam berishi mumkin. Ushbu soha keng va tabiatan ko'p tarmoqli diqqatni saqlab qolgan holda inson tabiatining bunday modelini ishlab chiqadi. U umumiy mulk resurslarini boshqarish, murakkab sharoitlarda yo'lni topish, ekologik stressning inson faoliyatiga ta'siri, qayta tiklanadigan muhitning xususiyatlari, inson ma'lumotlarini qayta ishlash va uzoq muddatli tabiatni muhofaza qilish xatti-harakatlarini rag'batlantirish kabi bir-biriga o'xshamaydigan masalalarni o'rganadi. So'nggi paytlarda jamiyatda va ijtimoiy fanlarda iqlim o'zgarishiga e'tibor kuchayishi va o'sish chegarasi bilan bog'liq tashvishlarning qayta paydo bo'lishi bilan bir qatorda, sohada ekologik barqarorlik masalalariga ham e'tibor kuchaymoqda.

Bu sohaning kelib chiqishini tabiatning kuchiga va u bilan insonning o'zaro ta'sirining ahamiyatiga e'tibor qaratgan Wordsworth va Coleridge kabi romantik shoirlar bilan bog'liq. Darvin evolyutsiyani shakllantirishda atrof-muhitning rolga ishora qildi. Bu g'oya tezda insonning atrof-muhit bilan o'zaro munosabatlariga tatbiq etildi. Villi Xellpach "Ekologik psixologiyasi" ni birinchi bo'lib tilga olgani aytiladi. Uning kitoblaridan biri "Geopsyche" quyosh va oynning inson faoliyatiga qanday ta'sir qilishi, ekstremal muhitning ta'siri, rang va shaklning ta'siri kabi mavzularni muhokama qiladi. Atrof-muhit psixologiyasining ildizlari bo'lgan boshqa yirik olimlar qatorida Yakob fon Uekkyull, Kurt Lyuin, Egon Brunsvik, keyinchalik Gerxard Kaminski va Karl Fridrix Grauman ham bor edi.

Ikkinchi jahon urushining tugashi urush vayron bo'lganidan keyin shoshilinch qurilish dasturi bo'yicha rahbarlik talabini keltirib chiqardi. Hukumatni rejalashtirish talablarini ta'minlash uchun ko'plab mamlakatlar odamlarning kosmosdan qanday foydalanishini o'rganadigan tadqiqot markazlarini tashkil qiladi. Buyuk Britaniyada Bino tadqiqot markazi uylarda makondan foydalanish va keyinchalik shovqin darajalari, isitish va yoritish talablarini o'rgandi. Shisha ishlab chiqaruvchi Pilkingtons binolardagi tabiiy yorug'likning ta'siri va kunduzgi yorug'lik talablari bo'yicha ko'rsatmalarni taqdim etish uchun Tomas Markus boshchiligidagi kunduzgi yorug'lik tadqiqot bo'limini tashkil etdi. Piter Menning buni 1960-yillarda Liverpul universitetining Pilkington tadqiqot bo'limida yanada rivojlantirdi. U atrof-muhit psixologiyasi bo'yicha doktorlik darajasini olgan birinchi odamlardan biri Brayan Uellsni ishga olib, Atrof-. ushbu sohaning o'ziga xos jihatlari muammoni aniqlash va ko'rsatilgan muammoni aniqlash, yechim topish orqali ishlaydi. Shuning uchun ekologik psixologiya muammoga yo'naltirilgan bo'lishi kerak.

Atrof-muhit psixologiyasi zichlik va gavjumlik, shovqinning ifloslanishi, standartdan past turmush va shaharlarning yemirilishi kabi ekologik muammolarni hal qiladi. Shovqin atrof-muhitning stressini oshiradi. Nazorat va bashorat qilish shovqinning stressli ta'sirida eng katta omillar ekanligi aniqlangan bo'lsa-da; kontekst, balandlik, manba va odatiylik ham muhim o'zgaruvchilardir. Atrof-psixologlar zichlik va olomon kayfiyatga salbiy ta'sir ko'rsatishi va stress bilan bog'liq kasallik yoki xatti-harakatlarga olib kelishi mumkinligini taxmin qilishdi. Atrof-muhit muammolarini tushunish va hal qilish uchun atrof-muhit psixologlari tushunchalar va tamoyillar to'g'ridan-to'g'ri jismoniy sozlamalar va ko'rib chiqilayotgan muammolardan kelib chiqishi kerak deb hisoblashadi. Dunyo miqyosida va yurtimizda atrof-muhit ekotizimini o'zgarishi insonlar hayotiga tasirini oldini olish va hayotiy faoliyatini atrof muhitga ta'sirni kamaytirishni shakllantirishni talab etmoqda.